

«СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»: НОВАЯ ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ

УДК 316.333

Е.А. ВОЛОСНИКОВА

Одна из наиболее актуальных социальных и социально-экономических проблем современного российского общества – развитие северных городов. К ним принято относить города, находящиеся за 60 градусом северной широты, характеризующиеся дискомфортными природно-географическими условиями жизни и являющиеся основой для индустриального и постиндустриального освоения и развития Севера России, на территории которого сосредоточены 80% сырьевых ресурсов страны. Эти города составляют опору и формируют точки роста для обширных северных территорий с расположенными на них поселениями, обеспечивая не только активное функционирование больших групп людей на этом стратегически важном пространстве страны, но и ее социально-экономическую целостность. От благополучия, устойчивого положения и эффективного социально-экономического развития северных городов во многом зависит будущее устойчивого развития России и ее место в глобализирующемся мире [6].

Для формирования системного представления о северном городе требуется найти ответы на следующие вопросы: что такое северный город? По каким критериям следует разделять северные города (должны ли среди них преобладать географические, социальные, экономические, правовые, национально-этнические или общностные параметры)? Как быть с изменениями, происходящими в северном городе в условиях трансформации социально-экономических отношений? Как влияют на самоидентификацию и взаимодействие горожан процессы, связанные с переходом от индустриального к постиндустриальному типу социально-экономических отношений? Какова роль истории и культуры северного города в формировании траектории его будущего развития? На основании каких параметров можно говорить об успешном или неуспешном развитии северного города, его вкладе в развитие региона и страны в целом?

Отвечая на некоторые из поставленных вопросов, отметим, что основополагающей в определении северного города выступает совокупность узловых характеристик. Первая среди них – природно-климатические усло-

вия, или, другими словами, его местонахождение выше 60 градусов северной широты. Вторая – удаленность от основных экономических центров. Третья – связь с эволюцией северных городов, их индустриальным, постиндустриальным, урбанистическим [9] переходами, которые обуславливали динамику развития северного города в прошлом и определяют его будущее. В этом заключается генетическая природа формирования северного города. Четвертая характеристика – индустриальный характер освоения, который обусловлен тем, что большинство российских северных городов возникло в результате разработки природных запасов и в процессе формирования топливно-промышленных комплексов (нефтяного, газового, угольного, лесопромышленного). Пятая – наличие крупных корпораций (что логично вытекает из предыдущего положения). Шестая – зависимость от предшествующего развития. Седьмая – многоядерная пространственная структура города (город строился из разных ведомственных микрорайонов с отсутствием выраженного центра). Восьмая – остаточный характер формирования социальной сферы. Он в значительной степени определил основные черты складывания и развития социальных общностей северного города. Представленные восемь узловых характеристик и формировали реальный образ северного города России конца XX века.

Сегодняшний облик и представление о северных городах показывают их зависимость от предшествующего развития и особенностей региональной политики советского периода, которая, как отмечает О.С. Пчелинцев, основывалась на формировании территориально-производственных комплексов [7]. Оно носило ведомственный характер, что отразилось на структурных и функциональных характеристиках городской инфраструктуры, городской среды и городских сообществ северных городов. В работах исследователей [10] отмечается, что на социальное развитие северных территорий оказало влияние несколько факторов: романтический образ осваивателя – первопроходца, остаточный характер социальной политики, ведомственный подход к решению социальных и экономических проблем северных территорий. Это

привело к формированию многоядерной структуры северных городов, образованной предприятиями различных ведомств (геологов, строителей, нефтяников, транспортников, энергетиков и др.). Императивы государственной политики предполагали долгосрочный характер освоения северных территорий, вступая в противоречие с инструментами социального развития, а также ценностными установками участников этого процесса.

Под приоритеты индустриального развития подстраивалась производственная и социальная инфраструктура. Дороги, жилье, школы, поликлиники строились там, где это было целесообразно с точки зрения снижения затрат, в том числе трудовых, на добычу и переработку природных ресурсов. Политика формирования постоянных поселений была оправдана как с экономической точки зрения (трудозыбыточные технологии требовали присутствия большего количества рабочей силы на вновь созданных производственных площадках, а вахтовый метод в условиях слабого развития транспортной системы и необходимости большого количества кадров был крайне затратен), так и с общественной (большой группе людей дали возможность улучшить условия проживания, повысить свое место в социальной иерархии и поучаствовать в реализации грандиозных проектов). Форпосты индустриально-сырьевого освоения Севера стали одним из символов развития страны. Как правило, эти города до сих пор составляют существенную часть промышленного и демографического потенциала регионов.

Таким образом, социальные пространства северных городов формировались, исходя не из принципов комфортности жизни и взаимодействия городских социальных общностей и приоритета общностных ценностей, а из индустриальных задач. Именно их решение в границах советского периода сформировало общее представление и понимание того, что такое «северный город».

Развитие северных городов зависит не только от климатических условий, но и от всей совокупности факторов социального, экономического, исторического, урбанистического, градостроительного, демографического характера. В понятие «северный город» вкладывают как природное и физико-географическое значение, так и экономико-географические и социально-экономические характеристики. Ряд его трактовок связан с антропогенными признаками. На уровне повседневного, обыденного сознания северные города отличаются от

других, «несеверных», городов своеобразными природными и экономическими условиями развития, которые характеризуются, прежде всего, суровостью природно-климатических условий и удаленностью от центральных районов страны.

Поэтому проблема понимания того, что есть сегодня северный город, оказывается очень важной для его научного осмысления, начальным этапом которого является определение самого базового понятия «северный город».

Дефицита в дефинициях северного города и его сущностно-содержательных трактовках в литературе не ощущается. Отталкиваясь от них, мы постараемся выйти на новый уровень его характеристик. С этой целью для определения природы северных городов необходимо выделить общность исторического генезиса в их формировании и развитии, особенности процесса освоения, географические и природно-климатические факторы, специфический характер взаимодействия социальных общностей, становление городской культуры и ее взаимосвязь с культурой коренных народов.

Мы считаем, что в северном городе происходят весьма динамичные изменения, которые требуют пересмотра общепринятых взглядов на него. Они обусловлены теми глубокими переменами, которые происходят буквально на наших глазах в течение нескольких последних лет. Что мы имеем в виду?

Во-первых, изменяются функции целого ряда новоосвоенных северных городов, сформировавшихся в условиях индустриального развития. Имеется в виду период последнего полувека. Советский период освоения Севера – это открытие и разработка месторождений полезных ископаемых и создание возле них промыслов, рудников, шахт и горно-металлургических комбинатов, городов и поселков. В это время Север приобретает статус базы промышленного и транспортного освоения новых районов. Именно этому периоду обязано своим появлением большое количество ныне существующих северных городов: в Ханты-Мансийском автономном округе (Мегион – 1962, Нефтеюганск – 1962, Сургут – 1965, Нижневартовск – 1972, Когалым – 1975, Нягань – 1976, Лангепас – 1985), в Ямало-Ненецком автономном округе (Надым – 1972, Новый Уренгой – 1973, Ноябрьск – 1976, Муравленко – 1984) и в других субъектах России [8].

Все названные выше города традиционно относят к разряду моногородов. В научной литературе в отношении таких городов употребляются термины «моно-

профильный», «моноструктурный», «моноотраслевой», «моноцентричный», «монофункциональный», которые, по сути, являются синонимами. В.А. Ушаков сравнивает данные понятия и приходит к выводу, что наиболее полно отражает содержание анализируемого явления термин «монофункциональный город» [11]. Ряд ученых обращается к выявлению сущности монофункциональных городов через выделение числа градообразующих предприятий, количества занятых жителей города на них и предприятиях, с ними связанных [4]. Академик А.Г. Гранберг пишет, что «монофункциональный город концентрирует какую-то одну отрасль хозяйства или деятельности: промышленность, транспортные услуги, оздоровительные учреждения. Некоторые города обслуживают только одно предприятие» [3].

Особое значение приобрел вопрос об определении этого понятия. С.М. Миронов, выступая на совещании «Моногорода России: задачи экономической и социальной модернизации», говорил: «Не существует развитой законодательной базы, которая необходима для решения проблем монопрофильных городов. Например, отсутствует даже понятие и критерии определения моногорода. Это усложняет идентификацию таких поселений. В результате населенному пункту приходится доказывать свою принадлежность к категории моногородов, а эксперты расходятся в оценке количества моногородов в России. Определения градообразующих предприятий, которые имеются в действующей нормативной базе, не совпадают друг с другом. В законодательстве отсутствует классификация градообразующих предприятий» [2]. Неслучайно проблема монофункциональных городов в течение многих лет является предметом полемики и серьезной научной работы, основанной на анализе их экономических функций.

Мы же предлагаем взглянуть на вопрос о моногородах не с позиции выполнения ими экономических функций, а с точки зрения решения социальных задач, обеспечения взаимодействия социальных общностей в пространственно-временном континууме северного города. В этом случае монофункциональность будет определяться, исходя не из экономических, а социальных функций города. И тогда частица «моно» будет означать, что градообразующие предприятия и предприятия, их обслуживающие, обеспечивают функционирование социальной сферы города, оказывают определяющее воздействие на характер взаимоотношений социальных общностей. Отметим специально большую

роль в этих отношениях профессиональных социальных общностей города.

Если еще до недавнего времени эти города рассматривались населением как место временного пребывания, то в самые последние годы они превращаются в центры постоянного места жительства с осознанием их определяющей роли в жизни не только нынешнего, но и последующего поколений. Осознание проживания в северных городах для значительной части населения становится своеобразной ментальной культурой. Это – во-первых.

Во-вторых, о глубоких переменах в ряде северных городов свидетельствуют бурные процессы развития бизнеса, строительства, социальной сферы (здравоохранения, образования), усложнения городской инфраструктуры и коммуникаций, появление новых видов деятельности в них, освоение нового городского пространства (прежде всего, за счет пригородов), рост рождаемости и др. Названные процессы являются мощными стимулирующими факторами привлекательного для населения характера.

В-третьих, благодаря участию государства и социально ориентированного бизнеса в развитии северных городов создаются и реализуются многочисленные проекты, направленные на улучшение качества жизни и вызывающие поддержку у местного населения. Как показывают социологические исследования, в том числе проведенные и автором данной статьи [1], во многих из этих проектов принимают участие молодые люди, которые связывают свое будущее с жизнью северного города. Нам представляется, что значение этих проектов состоит не только в позитивных результатах их реализации, но и в том, что они способны стать детонатором новой волны гражданских и общественных инициатив по изменению северного города.

В-четвертых, современные северные города приобретают принципиально иные качественные характеристики за счет появления новых социальных общностей, становящихся типичными для этих городов. Так, речь идет по существу о первом поколении городских пенсионеров, т.е. той общности, которая в период индустриального освоения северных городов относилась к поколению первопроходцев, а в настоящее время приняла решение не уезжать из города на большую землю, как это было принято иными категориями пенсионеров. К новым общностям следует относить также студенчество, формирующееся в последние 10 лет из числа детей родителей, приехавших осваивать северные территории во второй

половине прошлого века. Появляются новые профессиональные общности, представляющие креативные виды деятельности.

Показанные и некоторые другие трансформации в жизни северного города убеждают в необходимости представить новую трактовку индустриального северного города, отличающуюся от традиционных его интерпретаций, имевших место несколько десятилетий назад.

Критериями этой новой трактовки являются процессуальность, деятельность и взаимодействие социальных общностей северного города, его пространственно-временные характеристики (новая модель хронотопа). Это означает, что городскую жизнь следует рассматривать как множество процессов, связанных с новым освоением городского пространства и времени (в отличие от индустриального периода, когда все городские процессы определялись исключительно необходимостью освоения ресурсов), осуществлением жизнедеятельности различных социальных общностей, модификацией взаимодействий и социальных отношений между ними.

Говоря о перспективах развития современного северного города, следует иметь в виду его постепенное приближение по ряду параметров городской жизни к городам, находящимся в центральной полосе России. В этих условиях традиционно принятые его характеристики: удаленность от экономических центров, зависимость от предшествующего развития и др., перестают быть определяющими, как раньше.

Новая трактовка северного города предполагает наличие в нем в качестве наиболее заметных позиций изменения структуры социальных общностей с особой ментальной культурой и отношением к северному городу как месту постоянного проживания, а также трансформации городской среды в соответствии со стремлениями городских общностей к определенному характеру взаимодействия.

Для северного города одним из показателей его процветания является численность и разнообразие социальных общностей, в нем проживающих. Исходя из посылки о формировании новых северных городов для решения индустриальных задач, можно сделать вывод, что именно профессиональные общности являлись главным элементом решения этих задач. Но дело не только в их численности, хотя согласимся с тем, что это один из важных критериев развития города. И.А. Ильин пишет, что «численность населения является важнейшим критерием, в основном отражающим его социально-

экономическое развитие, экономический потенциал, народно-хозяйственную специализацию, уровень культурно-бытового обслуживания в нем и коммунального хозяйства, его транспортно-географическое положение и т.п.» [5]. Мы не можем согласиться с позицией автора, так как не сама по себе численность населения является важнейшим критерием, а численность, разнообразие и характер взаимодействия социальных общностей, свидетельствующих о процветании города.

Закономерности формирования социальных общностей в северных городах в полную силу проявились при освоении Севера Западной Сибири в 1960–80-х годах. Интенсивное промышленное освоение нефтегазодобывающих районов оказало решающее влияние на формирование социальных общностей северного города. Они складывались и развивались на базе объединения людей по профессиональному, экономическому, демографическому, этническому, территориальному, религиозному основаниям.

В этой связи необходимо выявить типологию социальных общностей северного города. Первую группу составляют профессиональные общности, связанные с индустриальным освоением Севера и деятельностью крупных корпораций. К ним относятся в первую очередь нефтяники, газовики, геологи, строители, энергетики. Ко второй группе относятся социальные общности, чье появление в северном городе обусловлено генетической природой его формирования. Это национально-этнические общности. Как известно, у истоков освоения целого ряда северных городов было много выходцев из тех республик СССР, где нефтедобыча имела богатую историю (Азербайджан, Татарстан, Башкортостан). Именно представители соответствующих национальностей первыми приехали в город. К третьей группе мы бы отнесли социальные общности ближайших родственников тех, кто создавал город, прежде всего их жен, которые приезжали на Север вслед за своими мужьями. Сегодня это, так сказать, коренные и уже традиционные для города социальные общности.

Наряду с ними в последние 15–20 лет появились новые, нетипичные для северного города социальные общности. К ним целесообразно отнести, к примеру, общность студентов, без которой сегодня представить себе ряд северных городов просто невозможно. Она возникла благодаря появлению сначала филиалов вузов ряда городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени,

Екатеринбурга и др.), а затем и собственных высших учебных заведений (государственные и частные вузы Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и др.).

Очень специфичной по характеру своего происхождения оказалась социальная общность пенсионеров. Как массовая, она стала формироваться в северных городах только в последнее время (в них до сих пор очень высок удельный вес молодежи), ее составили те, кого традиционно называют комсомольцами-первопроходцами. Сегодня они, к сожалению, уже состарились. Важная особенность этой общности состоит в том, что на ее основе формируется общность патриотов города, для которых он из места временного проживания стал местом постоянного жительства.

К числу новых могут быть отнесены и творческие социальные общности, которые в связи с остаточным характером формирования социальной сферы в северных городах долгое время не могли утвердиться в таком качестве.

Как видно, специфика нашего подхода к анализу северного города, в отличие от многих других уже существующих, состоит в том, что он осуществляется сквозь призму рассмотрения основного субъекта города – социальных общностей, взаимодействующих в нем. Наша методологическая

позиция заключается в том, что именно от этого взаимодействия зависит успешность освоения как экономической, так и социальной сферы северного города.

В соответствии с обозначенными критериями мы предлагаем определять современный северный город, как:

– город, индустриальный этап развития которого претерпевает в настоящее время содержательные трансформации, выраженные в изменении характера взаимодействия социальных общностей на основе представлений о северном городе, как о месте постоянного проживания;

– город, хронотоп (пространственно-временная модель) которого детерминирован, с одной стороны, природными рамками зимнего периода и характером влияния предшествующего развития на жизнедеятельность и взаимодействия социальных общностей, с другой, тенденциями приближения по своим социальным характеристикам к городам центральной части России;

– город, динамика развития которого становится обусловленной новым уровнем развития коммуникаций, городской инфраструктуры, возрастающим разнообразием видов деятельности, повышением качества жизни основных социальных общностей, тенденцией постепенного ухода от города ресурсного типа.

1. Волосникова, Е.А. Северный город: жизнедеятельность социальных общностей [Текст] / Е.А. Волосникова. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2010. – 244 с.

2. Выступление С.М. Миронова на совещании «Моногорода России: задачи экономической и социальной модернизации» [Электронный ресурс]. – 30.03.2010, г. Москва. – Режим доступа: <http://www.mironov.ru> (дата обращения: 31.01.2011).

3. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов [Текст] / А.Г. Гранберг. – 2-е изд. – М.: ГУ ВШЭ. 2001. – С. 28.

4. Журавлева, Н. Моногорода получили определение [Текст] / Н. Журавлева // Взгляд. – 2009. – 17 авг.; Трудолюбов, М. Сталинский проект: Город-лагерь, город-сад [Текст] / М. Трудолюбов, П. Аптекарь // Ведомости. – 2009. – 6 марта; Белоножко, М.Л. Специфика управления монопрофильными городами Тюменского Севера [Текст] / М.Л. Белоножко, Н.И. Крысин // Социологические исследования. – 2002. – № 7. – С. 87–91.

5. Ильин, И.А. Экономика городов: региональный аспект развития [Текст] / И.А. Ильин. – М.: Наука, 1982. – С. 110.

6. Доклад Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. Социально-экономическое положение в городах и районах Севера в условиях осуществления антикризисных мер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraiyniy-sever.ru/?page_id=248 (дата обращения: 31.01.2011).

7. Пчелинцев, О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития [Текст] / О.С. Пчелинцев. – М.: Наука, 2004. – С. 145.

8. Свободная энциклопедия на русском языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.wikipedia.org (дата обращения: 31.01.2011).

9. Сенявский, А.С. Урбанизация России в XX веке: роль в историческом процессе [Текст] / А.С. Сенявский / Ин-т рос.истории. – М.: Наука, 2003. – С. 18.

10. Стафеев, О.Н. Мемуары как исторический источник по истории нефтегазового комплекса Западной Сибири [Текст] / О.Н. Стафеев: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09. – Томск: Томский гос. ун-т., 2007. – С. 15.

11. Ушаков, В.А. Специфика проявления феномена городской монофункциональности [Текст] / В.А. Ушаков // ЧиновникЪ. – 2010. – № 108 (53).

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

УДК 316.4

А.А. АЛЕКСАНДРОВ, Л.С. КАРЫМОВА

Исторический опыт показывает, что отношения между этнонациональными общностями содержат в себе социальные противоречия, которые могут стать решающим фактором нестабильности в мировом сообществе.

В России как полиэтничном государстве проблема сохранения этнонациональной стабильности, профилактики межэтнической напряженности на современном этапе приобретает особую значимость в связи с рядом социальных процессов последних десятилетий.

Среди них ослабление социально-культурных связей с входившими ранее в СССР республиками. При этом гражданами России остаются представители этнонациональных общностей, исторически связанные с отделившимися территориями, нуждающиеся в удовлетворении этнокультурных потребностей.

Террористические акты, войны в Чечне, угрозы экстремизма, по всей стране вызвавшие страх перед людьми «кавказской национальности», создают серьезные преграды для взаимодействия между представителями народов Северного Кавказа и другими этнонациональными общностями, формируют отчуждение и взаимное недоверие, социальную напряженность в межнациональных отношениях, способствуют развитию таких проблем, как рост национализма в быденном сознании, бытовой шовинизм.

Усиливают данные тенденции международная миграция и социально-экономические проблемы.

Указанные выше процессы свидетельствуют о том, что межнациональные отношения – явление подвижное, связанное с рядом социально-психологических характеристик. Их направление и характер могут подвергаться существенной корректировке, вплоть до формирования этнонациональной напряженности или ее снятия. Одним из основных факторов данного процесса являются средства массовой информации.

Межнациональную напряженность можно рассматривать как первый этап проявления социальных конфликтов в теории Р. Дарендорфа.

Он отмечен наличием двух агрегатов социальных позиций, «двух сторон» противоречия. Эти агрегаты «представителей социальных позиций не являются пока в точном смысле социальной группой; они являются квазигруппой, т.е. одним только обнаруженным множеством представителей позиций, предполагающим их сходство, которое не нуждается в осознании ими» [3, с. 238]. Такие квазигруппы могут включать позиции «против мигрантов», «Россия – для русских» и многие другие.

При этом «принадлежность к агрегату в форме квазигруппы постоянно предполагает ожидание защиты определенных интересов» [3, с. 239]. Латентные интересы принадлежат социальным позициям, они не обязательно являются осознаваемыми и признаваемыми представителями этих позиций.

Межнациональная стабильность, таким образом, связана с характером доминирующих в обществе «позиций», наличием или отсутствием квазигрупп с интолерантными настроениями, представлением о своей и чужой общности, эмоционально окрашенным отношением к поведению людей и групп, образцами поведения.

В «образ мы» и «они» включаются автостереотипы – социально обусловленные схематически стандартные образы о своей и чужой этнической общности, а также представления о языке, территории проживания, историческом прошлом, государственности [5, с. 89]. Далеко не последним источником формирования автостереотипов, как и квазигрупп, являются средства массовой информации.

Они один из ведущих факторов формирования межнациональных настроений, профилактики этнонациональной напряженности. От позиции средств массовой информации может зависеть характер социальных процессов в сфере национальных отношений – сохранится ли в обществе межнациональный мир и согласие либо негативные процессы в этой сфере получат развитие.

Данный вопрос является особенно актуальным для такого полиэтничного региона, как Свердловская область.

Особенности современного состояния этнонациональной ситуации в Свердловской